

UN SURVOL SIMPLIFIE
DE
LA STRUCTURE DU LIVRE DE L'APOCALYPSE

Avec une Introduction aux Thèmes du Livre
et
Un aperçu du fil thématique intitulé
Nous Devons Apprendre à Régner

Stephen J. Schooling

© Copyright 2025

DOI: 10.5281/zenodo.17693888

SOMMAIRE

Cet article présente une esquisse simplifiée de la structure linguistique du livre de l'Apocalypse, dans le but de pourvoir un aperçu général de son organisation.

Ensuite le sujet principal du livre est indiqué ainsi que les trois thèmes principaux du livre. Parmi les trois thèmes se trouve celui de l'Autorité et de la Gouvernance. Puisque celui-ci est peu usuel, il est développé en plus de détail avec une étude courte d'un fil d'information à ce sujet que traverse le livre entier.

1. Introduction

Pendant une période de 30 ans, j'ai fait des recherches afin de développer une analyse de discours du livre de l'Apocalypse. Finalement, suite à tout ce travail, les résultats de toutes ces recherches sont sortis sous forme d'un livre, qui s'intitule, **The Timeless Texture of the Book of Revelation: A Holistic Discourse Analysis**. Comme le titre indique, ce livre a été écrit en anglais. Il est disponible sur Amazon pour ceux et celles qui savent lire assez bien en anglais. Cependant, je sais que l'anglais n'est pas accessible à tout le monde. Pour cette raison, ce petit article a été préparé, afin de présenter en français un survol simplifié des éléments essentiels pour une bonne compréhension de l'organisation structurale du livre entier.

2. Un Survol Simplifié du Livre Entier

Sous sa forme simplifiée, le livre est composé de trois composants: le Prologue au début, l'Épilogue à la fin, laissant le corps du livre au milieu.

Puisqu'il n'y a que trois parties principales, il est évident que la première partie va servir d'Introduction, tandis que la dernière partie va servir de Conclusion. Afin de suivre la tradition de ceux qui nous ont précédés on va continuer à les appeler le Prologue et l'Épilogue et ainsi on va aussi les distinguer des autres introductions et conclusions qui se trouvent ailleurs dans le livre. En même temps on va appeler le milieu du livre, les Sept Cycles, puisque on va découvrir par la suite que ce système d'organisation est ce que l'auteur a choisi pour construire l'infrastructure linguistique de son livre.

Ce schéma nous démontre tout naturellement que la partie au milieu va toujours être la plus importante, comme la viande est la partie la plus importante d'un sandwich.

Puisque l'Introduction et la Conclusion sont en parallèle on peut schématiser les trois parties sous forme de chiasme ainsi:

A. 1 :1-11 Le Prologue

B. 1 :9-22 :7 LES SEPT CYCLES

A' 22 :6-21 L'Épilogue

Vous remarquerez que les références ne sont pas en ordre consécutif. Ceci n'est pas une erreur mais indique déjà une complication qui se trouve systématiquement tout au long du livre. En effet, ce qui constitue la fin de chaque partie indiquée ci-dessus, sert de conclusion de cette partie et, en même temps, d'introduction de la suivante. En d'autres termes, les constituants principaux se chevauchent à leurs extrémités.

3. Une Vue d'Ensemble des Sept Cycles

Nous présentons ci-dessous l'organisation des sept cycles, mais toujours sous forme simplifiée.

Puisque le Cycle 1 se trouve au début, et le Cycle 7 se trouve à la fin on peut supposer que le premier est l'Introduction de cette série de cycles, et que le dernier en est la Conclusion. Encore une fois nous avons affaire ici à une structure à trois composants qui implique que le milieu (les Cycles 2 à 6) sera un peu différent de l'Introduction et de la Conclusion. En d'autres termes, les Cycles 1 et 7 sont en relation l'un avec l'autre pour accomplir un certain objectif, et les Cycles 2 à 6 aussi s'unissent pour accomplir un but complémentaire.

Puisque le sujet principal de chacun des Cycles 1 et 7 est l'Église, il est clair que ces deux cycles sont en parallèle. Pour cette raison nous pouvons supposer, pour le moment au moins, que la série de cycles est organisée sous forme de chiasme.

Un Schéma Simplifié des Sept Cycles

1 :9-3 :22	4 :1-19 :18	20 :1-22 :7
L'Introduction aux 7 Cycles	Le Milieu des 7 Cycles	La Conclusion aux 7 Cycles
CYCLE 1	LES CYCLES 2 à 6	CYCLE 7
L'Eglise sur la Terre		L'Eglise au Ciel

4. Une Vue Plus Détaillée des Sept Cycles

Le schéma ci-dessus est présenté d'abord pour mettre en valeur l'organisation en trois composants qui est la fondation structurale de l'ensemble du livre.

Ci-dessous vous trouverez un deuxième schéma qui présente les sept cycles sous forme d'un chiasme (ou d'une menora) à sept composants. Ce schéma donne aussi un aperçu du contenu de chacun des cycles. Cependant, les éléments plus compliqués, ne sont pas représentés ici.

Les Sept Cycles de l'Apocalypse Schématisés Sous Forme de Chiasme

A. 1:9-3:22	CYCLE 1	Les 7 Lettres : L'Eglise sur la Terre
B. 5:1-8:6**	CYCLE 2	Les 7 Sceaux : Révélation du Jugement
C. 8:1-11:19**	CYCLE 3	Les 7 Trompettes : Avertissement du Jugement
D. 11:15-16:1**	CYCLE 4	Les 7 Signes : Explication du Jugement
C' 15:1-16:21**	CYCLE 5	Les 7 Coupes : Consommation du Jugement
B' 16:17-19:21	CYCLE 6	Les 7 Proclamations : Certitude du Jugement
A' 20 :1-22 :7	CYCLE 7	Les 7 Nouvelles Choses : L'Eglise au Ciel

** Les astérisques indiquent les endroits où les extrémités des constituants en question se chevauchent comme expliqué ci-dessus.

Cela va de soi qu'une appréciation des 7 Cycles est essentielle pour une compréhension complète du message du livre de l'Apocalypse. Il est pour cette raison qu'on a besoin de discerner les composants différents que l'auteur a mis dans son texte, comment ils fonctionnent les uns en relation avec les autres, et quels composants sont plus importants par rapport aux autres.

Nous avons noté dans le schéma ci-dessus que les Cycles 2 à 6 sont connectés les uns aux autres par des constituants qui se chevauchent. En d'autres termes, ils sont tellement collés ensemble, qu'on ne peut pas les séparer, sans complètement disloquer le texte. Ce point de vue est confirmé par le fait que ces cycles ont leur propre introduction et conclusion, ce qui est très rare pour un texte qui se trouve au milieu d'un discours qui a d'autres introductions et conclusions déjà en place. Ensuite, on peut noter que les Cycles 2 à 6 ont des interludes et des indicateurs d'importance qui les mettent à part relativement aux Cycles 1 et 7. La plupart des indicateurs d'importance indiquent que le Cycle 4 (les Signes) est le cycle le plus important, ce qui correspond avec le fait que le Cycle 4 se trouve au milieu d'un chiasme.

Toutes ces caractéristiques prises ensemble nous indiquent que les Cycles 2 à 6 ont une importance capitale dans l'ensemble du livre. Par ces moyens complémentaires l'auteur a pris soin de nous montrer que nous

devons les lire, et que nous devons les étudier comme une seule entité. Cela veut dire qu'on doit prendre le message de ces 5 Cycles (le chiffre '5' = la grâce) dans son ensemble.

Ce qui signifie qu'on doit aussi prendre le message des Cycles 1 et 7 ensemble, mais séparément par rapport aux Cycles 2 à 6. Il est seulement après avoir fait ce travail qu'on peut comparer le message des Cycles 1 et 7 avec le message des Cycles 2 à 6 pour comprendre quelle est la relation entre ces deux parties du livre.

5. Le Sujet du Livre

Le sujet d'un discours est la personne, la notion ou l'objet dont on parle. Un livre va avoir un ou plusieurs sujets, et par conséquent, l'auteur va parler de ces éléments-là, soit continuellement, soit périodiquement tout au long du livre. Le sujet du livre entier, comme indiqué par l'auteur, dans les premières paroles du livre, est une Révélation au sujet de Jésus-Christ, puisque «apocalypse» en grec veut dire littéralement, une révélation.

L'auteur nous donne aussi des précisions au sujet de cette révélation, car elle vient de Dieu Lui-même et par conséquent, nous donne son point de vue, ou sa perspective sur les événements qui sont décrits par la suite. Le point de vue du livre donc, est un point de vue qui est basé au Ciel dans le monde spirituel, et pas ici-bas sur la Terre.

L'auteur nous dit aussi que la révélation que Dieu a donné est au sujet de Jésus. Ce n'est pas étonnant donc que Jésus soit introduit tout de suite après ces premiers mots, et Il est décrit de manière détaillé, puisqu'Il est donc le sujet principal du livre entier. Ceci ne veut pas dire qu'il y aura une référence à son sujet sur chaque page, mais néanmoins, tout le monde sait qu'Il est présent constamment tout au long du livre. Parfois Il parle, parfois Il est en train d'agir ou l'auteur fait allusion à Lui, mais si la référence est explicite ou pas, tout est à propos de Lui d'une façon ou d'une autre.

En deuxième place est l'Eglise, plus précisément, les sept églises de l'Asie Mineur qui représentent l'Eglise universelle. En tant que deuxième sujet de discussion, elle est introduite aussi dès la première page. On parle systématiquement d'elle dans le premier cycle, et ensuite elle est constamment présente parce qu'elle est toujours avec Jésus, car elle Le suit partout où Il va.

6. Les Thèmes du Livre

Le mot 'thème' est le mot qui est utilisé pour parler de l'information qui nous est donnée à propos des sujets du livre. Notons bien qu'on parle ici d'information. Il y a aussi beaucoup d'exhortations dans le livre. Ce matériel est différent et nous n'allons pas en parler ici ensemble avec les thèmes, mais dans les paragraphes suivants.

Traditionnellement, on a toujours parlé des thèmes du Jugement et du Salut, comme étant les deux grands thèmes principaux du livre de l'Apocalypse. Mais il a aussi un troisième, qui n'est pas aussi bien connu, qui est le thème de L'Autorité et de la Gouvernance. Ce thème est, en quelque sorte, un lien entre l'information pourvue par les deux autres thèmes. Une grande question reste cachée derrière toutes les paroles qu'on voit sur la page, qui est cette question primordiale : Qui a l'autorité de gouverner le monde ? La réponse à cette question explique la relation entre les deux thèmes de jugement et de salut, et qui clarifie leur raison d'être.

La signification de ces remarques sera expliqué brièvement ci-dessous.

7. Le But du Livre

Comme nous l'avons déjà dit le livre était destiné à être lu par les chrétiens qui vivaient à l'époque en Asie Mineur. Ils vivaient dans une situation difficile, et ils souffraient sous la persécution. Par conséquent, le livre a été écrit pour les encourager dans leur parcours, et pour les exhorter à rester fidèles à Jésus, et à être déterminés de Le suivre coûte que coûte jusqu'au bout.

Le plan de Dieu pour eux était qu'ils apprennent à devenir des vainqueurs, et en même temps qu'ils apprennent à régner avec Jésus, à partir des lieux célestes. Afin de les aider à saisir la réalité de cette vérité, les deux autres thèmes du jugement et du salut leur donnent l'information nécessaire pour les motiver à rester fidèles malgré tout. Ainsi ils sont informés que Dieu a un plan de jugement et qu'Il va certainement juger et éliminer le mal. Tout cela est pour le bien-être de son peuple afin de les sauver complètement à long terme, et afin de les délivrer des griffes du dragon à court terme.

En même temps, le thème du salut explique en détail le plan de Dieu pour les bénir et pour les amener à la gloire. Malgré les souffrances, tout va tourner en bien pour le peuple de Dieu fidèle. Ils seront protégés, privilégiés et comblés par toutes les promesses de Dieu. Ils vont apprendre à vaincre tous leurs adversaires, surtout les adversaires spirituels. Ils vont sortir indemnes de toutes les difficultés et ils vont surmonter tous les obstacles que leurs ennemis vont ériger devant eux. La bénédiction de Dieu va rester sur eux, ils vont suivre l'Agneau de Dieu partout, et à la fin de leur pèlerinage sur la Terre, ils auront la joie d'être comptés comme membres à part entière de l'épouse de Christ.

Le fil de ce pèlerinage traverse le livre entier comme indiqué par le schéma présenté sur la page suivante.

Ce fil d'information et d'instruction résume pour nous l'exhortation principale du livre entier. Cette exhortation est que le peuple de Dieu doit apprendre à régner avec le Christ à partir des lieux célestes. Cette participation dans le gouvernement du monde n'est pas simplement réservée pour un temps futur indéfini, mais est pour les chrétiens de tous les temps, tout en naviguant à travers la réalité de leur vie quotidienne.

Afin d'illustrer comment ce fil d'information peut nous instruire, prenons quelques instants pour faire une petite étude numérique.

Vous verrez que le schéma ci-dessous est composé de 13 constituants. Normalement, on pense que le numéro 13 est strictement négatif. Cependant, dans le système hébreux un numéro peut avoir plusieurs valeurs symboliques, dont certaines ont l'air d'être presque contradictoires. Cependant, pour les hébreux, cette sorte de contradiction apparente n'était pas un problème, mais elle constituait plutôt un défi qui les invitait à faire les connexions nécessaires pour une bonne compréhension, et à chercher une illumination plus profonde. Essayons de suivre leur exemple.

Tout d'abord donc, le 13 représente la rébellion contre l'ordre de Dieu. Dans ce cas nous pouvons proposer que ce fil d'instruction est issu de, et était rendu nécessaire par, la rébellion de nos ancêtres contre l'ordre de Dieu établi dans le Jardin d'Éden. Il y avait là une rébellion primordiale qui a totalement corrompu l'histoire de notre monde.

Mais en même temps le 13 est composé de $6 + 7$. Le six représente l'humanité et le sept représente Dieu. Si le problème de base était le fait que la relation entre Dieu et l'humanité était rompue, la solution qui est esquissée par ce fil d'information, est accomplie quand Dieu et l'humanité se réconcilient et ensuite ils travaillent ensemble pour établir une nouvelle relation qui est plus forte et plus efficace que jamais.

Ensuite, finalement nous pouvons noter que le 13 est composé de $12 + 1$. Le chiffre 12 est le numéro qui symbolise le gouvernement. Dans ce cas, le gouvernement du monde est en vue, puisque le 12 est composé de $6 + 6$ ou de 6×2 . C'est-à-dire que le monde aurait dû être gouverné par une équipe minimale (représentée par le chiffre 2) d'êtres humains (représentés par le 6). Mais la solution finale est que le gouvernement humain du monde (représenté par le 12) travaille de concert avec Dieu (représenté par le 1) pour établir le Royaume de Dieu sur la Terre.

Nous Devons Apprendre à Régner
Le Développement de l'Exhortation Principale du Livre

Les Références

Le Message

A. 1 :1 :5-6, 18

Jésus a fait le nécessaire pour que ses disciples soient des prêtres et des rois dans son royaume. Lui, Il est le Prince des rois de la Terre et Il a pris les clés.

B. 2 :26-28

Le vainqueur a la même autorité que Jésus pour gouverner les nations; c'est une des 14 promesses.

C. 3 :7-10

Ceux qui suivent Satan reconnaîtront l'autorité des vainqueurs parce qu'ils ont persévéré et sont restés fidèles et pour cette raison ils seront protégés (clé).

D. 5 :1-10

Jésus par sa mort est vainqueur et qualifié pour ouvrir le livre, et les rachetés sont des prêtres et des rois qui régneront sur la Terre.

E. 7 :14

Ceux qui ont lavé leur manteau dans le sang de l'Agneau sont ceux qui sont restés fidèles à travers leur grande épreuve et sont devenus des vainqueurs.

F. 11 :15-18

Le gouvernement du monde appartient à Jésus et Il va régner pour toujours, le temps pour le jugement est venu (louange au Ciel).

G. 12 :10-12 et 17

Jésus a déjà vaincu le dragon et l'a jeté sur la Terre où il crée des malheurs et des épreuves (la grande épreuve). Ainsi les disciples de Jésus ont la possibilité de le vaincre et de régner sur lui aussi.

F' 14 :1-7

Jésus se tient sur Mt Sion, symbole de la plus haute autorité du monde. Il est suivi par ses disciples et l'heure pour le jugement est venue (louange au Ciel).

E' 17 :14

Jésus est vainqueur en tant que Roi des rois ensemble avec ceux qui Le suivent, ses fidèles.

D' 19 :11-16, 19-20

Jésus fait la guerre et juge/règne justement ensemble avec ceux qui Le suivent. Ils règnent sur les nations et sont vainqueurs sur tous les agents du dragon.

C' 20 :1-4

Le pouvoir du dragon est limité (clé) pendant les 1000 ans et les disciples de Jésus (surtout ceux qui ont persévéré) gouvernent pendant la même période.

B' 21 :5-7

Les vainqueurs héritent toutes les nouvelles choses, toutes les 14 promesses sont réalisées.

A' 22 :5b

Ces mêmes vainqueurs vont continuer à régner pour toujours.

Conclusion

Quand nous préparons nos traductions, il est évident que nous voulons transmettre la totalité du message aussi clairement et aussi correctement que possible, selon ce que l'auteur a mis dans son texte.

Le but de ce petit article est de nous rappeler que l'organisation structurale de l'ensemble du livre contribue beaucoup à la totalité de ce message. Le message n'est pas simplement contenu dans les mots qui sont inscrits sur la page, mais le message est influencé et contraint d'une façon considérable par la façon par laquelle l'auteur a construit son discours à chaque niveau de l'hierarchie linguistique.

Si cette organisation est mal présentée sur la page, et si les sous-titres choisis ne reflètent pas correctement les éléments proéminents de la section en question, nous risquons de ne pas communiquer correctement la totalité de ce que l'auteur avait communiqué par son discours.

J'espère donc, que cette présentation simplifiée de la macro structure du livre de l'Apocalypse va vous aider à mieux cerner l'organisation élégante du livre, sans être obligé de consulter un livre entier à ce sujet.

Epilogue

Comme le titre indique, cet article très bref ne peut vous donner qu'un survol et un sommaire très concis de l'organisation structurale du livre de l'Apocalypse. Si vous avez besoin de plus de détails et de plus d'éclaircissements, je vous invite à consulter l'analyse de discours complète du livre de l'Apocalypse qui se trouve dans ce livre : **The Timeless Texture Of The Book Of Revelation, A Holistic Discourse Analysis.** (ISBN 978 176-4174701). Il est disponible directement sur Amazon ou peut être commandé par n'importe quelle librairie. Un autre article d'introduction en anglais se trouve ici :

https://www.academia.edu/143722022/The_Timeless_Texture_of_Revelation_PREVIEW_ARTICLE